

MAKTAB ONA TILI VA ADABIYOT DARSLIKLARIDAGI JOY
NOMLARINING MORFEMIK TARKIBI HAQIDA

*Davranov G'olibjon Sayfiddin o'g'li, Toshkent Davlat Yuridik Universiteti
huzuridagi Samarqand viloyat akademik litseyi o'qituvchisi.*

golibjondavranov84@gmail.com

tel: +998943363363

Annotatsiya. Maqolada maktab ona tili darsliklaridagi ayrim urug' nomlar asosida shakllangan etnotoponimlar, shuningdek, shaxs nomlari, belgi va miqdor bildiruvchi leksemalarning toponimlarni shakllantirishdagi xususiyatlari haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: joy nomlari, toponimiya, etnotoponim, shaxs nomi, qo'shma so'z, urug', atama.

Mamlakatimizda "Bugungi globallashuv davrida har bir mustaqil davlat o'z milliy manfaatini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiy"[1] bo'lgan hozirgi bir sharoitda ishlab chiqilgan toponimik siyosat toponimika sohasini ilmiy-nazariy va amaliy yo'nalishlarda jiddiy rivojlantirishni ham talab etadi.

Joy nomlarining katta bir qismini etnotoponimlar tashkil etadi. Etnotoponimning yasalish negizi etnonimlar hisoblanadi. Etnonim yunoncha etnos – "xalq" va "onim" – "nom" so'zlaridan tarkib topgan. Etnonimlar majmui etnonimiya, etnonimlarni o'rganadigan fan etnonimika deyiladi [2:75].

Etnik nomlar tildagi eng qadimiy so'zlar sanaladi. Urug' nomlarining asosiy ko'pchiligi toponim yoki toponim tarkibida etnik element sifatida saqlanib qolgan. Taniqli toponimist olim S.Qorayev har qanday etnonim (urug', qabila, elat, xalq, millar nomlari)ning ma'nosi borligini, ularning qadimiyligini, shu sababli ayrimlarining etimologiyasini aniqlash borasida bir qancha qiyinchiliklar mavjudligini ta'kidlaydi. Masalan, o'zbek, qirg'iz, qozoq kabi millat nomlari, qo'ng'iroq, mitan, qangli, qipchoq, uyshun, qorluq, xalaj kabi urug'-qabila nomlari haqida bir qancha fikrlar bildirilgan, lekin bu etnonimlarning etimologiyalari ilmiy asosda uzil-kesil hal qilingan emas[2:85].

Urug', qabila va xalq nomlari asosida paydo bo'lgan joy nomlari fanda etnotoponim deb yuritiladi. Ular o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunday joy nomlarini o'rganish xalqimiz tarixini chuqur o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Etnonimlarning joy nomiga aylanishi ikki ko'rinishga ega. Birinchidan, etnonim to'g'ridan to'g'ri joy nomi ma'nosini ifodalaydi, ikkinchidan esa ayrim nomlar etnik element (etnonim)ning boshqa so'zlar bilan qo'shilishidan hosil bo'lgan.

Aslida O'zbekiston toponimiyasida etnonimlar yuzlab toponimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan[2:76-85]. Joy nomlarining paydo bo'lishi ma'lum bir sabab va qonuniyatlar asosida ro'y beradi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, hududdagi geografik obyektlarning nomlari biror sabab yoki biror asosning natijasidir. Toponimlarning shakllanish yo'li, paydo bo'lish jarayoni muayyan lisoniy qonuniyatlarga amal qilingan holda hamda bevosita mahalliy aholi tili (shevasi)ning lisoniy imkoniyati va birliklari ishtirokida kechadi. Joy nomlarining yuzaga kelishiga sabab bo'lgan lisoniy

omillarni tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Shu jihatdan joy nomlarini morfologik jihatdan qo'yidagicha tahlil qilish mumkin:

- 1) faqat shaxs nomidan iborat: *Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Mirzo Ulugbek, Xo'ja Ismoil, Bobur, Fitrat, Lutfiy* kabilar;
- 2) shaxs nomi +ota, ona, bobo, bola so'zli qoliplar: *Ibrohim ota, G'oyib ota, Turkibola, Niyozbola* kabilar;
- 3) shaxs nomi + shayx qolipli: *Tohirshayx* kabi;
- 4) shaxs nomi + obod qolipli: *Aliobod, Nazirobod*;
- 5) shaxs nomi+ qo'rg'on qolipli: *Ernazarqo'rg'on, Niyozqo'rg'on* kabi;
- 6) sifat + ot qolipli: *Oqtosh, Oqqo'rg'on, Ko'ktepa, Qizilkarvon* kabilar;
- 7) son + ot qolipi: *Qirqovul, Beshqo'rg'on, To'rtko'l, Yettiurug', Beshkapa, Beshbek, Beshbola* kabilar.

Shaxs nomlarga asoslangan joy nomlarini ham ko'plab uchratish mumkin. Bu joy nomlarini qo'yidagicha tahlil qilish mumkin:

- 1) ot + ot qolipli: *Mirzaovul, Lolahovuz, Kamarovul, Sultonqozi, Qozoqxo'ja, Mullatoyir* kabi;
- 2) ot + sifat qolipli: *Eshimoqsoq, Xalqabod* kabilar;

Etnonimlar borasida keng qamrovli tadqiqot olib borgan X.Doniyorov o'zbek millatining etnik tarkibini turk-o'zbek, qipchoq-o'zbek, o'g'uz- o'zbeklari tashkil etganligini, bulardan turk-o'zbeklar, asosan, qarluq, chigil, tuqsi, yag'mo, yag'bu, yoboqu, tangut, arg'u kabi turkiy qabila-urug'larning birlashishi natijasida tashkil topganligi, bular o'zbek millatining eng qadimgi va eng birinchi komponenti bo'lib hisoblanishini qayd etgan[3:8].

Manbalarda 92 o'zbek urug'i bor deb qayd etilgan. Bundan tashqari, har bir urug' o'z navbatida yanada mayda guruhlariga bo'linib ketadi. Etnograf K. Shoniyozovning ta'kidlashicha, birgina qo'ng'iroq urug'i 200 dan ortiq kichik shox – to'plarga ajralib ketadi. Shunday qilib, o'zbek millati turli qabila va urug'lardan tarkib topgan.[2:76]

Ayrim urug'-aymoqlarning tarmoqlari ham etnotoponimlarning shakllanishiga asos bo'lgan. Qipchoqlarning Qorabo'z qipchoq, Parcha qipchoq, Qoraqalpoqlarning Mang'it, Qoraqalpoq qabila tarmoqlari yuqoridagi hududlarda ro'yxatga olingan. Payariq, tumani yaqinidagi tumanlarda ba'zi urug' - aymoqlarning turli tomonlarga tarqalish natijasida ular o'z nomlariga "parcha" so'zini qo'shib qo'yishgan. Bunday nomlar qabilalar yashayotgan qishloqlarning nomiga ham o'tgan: Parcha qipchoq, Parcha orlat va hokazo.

Toponimlar shakllanishi jarayonida ishtirok etuvchi leksik birliklarning orasida rang-tus, hajm-o'lchov, o'rin-joy, ko'lam-masofa ma'nolarini ifodalovchi elementlar son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadi.

Hududlarda oq, qora, ko'k toposhakllar ishtirokidagi toponimlar ham uchraydi: *Oqchelak, Qorakamar, Qoraboyir, Qoraqalpoq, Ko'ktepa, Oqtosh, Qizilquloq, Qizilolma, Oqqo'rg'on, Sariboy*, kabi.

Bu toposhakllar toponimik tarkibda yetakchi element sifatida ishtirok etadi va ikkinchi so'zning aniqlovchisi bo'lib keladi. Aytish lozimki, bunday ko'rinishda ishtirok etish

aniqlovchilik vazifasini bajarayotgan soʻzning boshqa holat yoki qurshovdagi belgini anglatish xususiyatidan oʻzgachadir. Chunonchi, oq, qora, koʻk kabi rang bildiruvchi birliklar toponimlar tarkibida belgi-rangni anglatish maʼnosidan chetlashadi.

Oq bulut, oq koʻylak, qora kostyum, qora chiziq kabilarda rang ifodalagan soʻz sifatlovchi aniqlovchi vazifasida qoʻllangan boʻlsa, Qorakamar, Qoraboyir, Qoraqalpoq, Koʻktepa, Oqtosh, Qizilquloq, Qizilolma kabi joy nomlari tarkibidagi birinchi elementlar katta, ulkan, keng kabi maʼnolarni oʻzida mujassamlashtirgan.

Yuqorida qayd etilgan toponimlar tarkibidagi oq toposhakli bugungi kunda rang-tus ifodalovchi soʻz sanalmasligini taʼkidlagan edik. Oqrabot toponimiga izoh berar ekan, professor T.Nafasov Oqrabot degan qishloqlar respublikada anchaligi, rabotning arab istilosidan soʻng savdo yoʻllarida qurilgan tevaragi devor bilan oʻralgan manzil, karvonsaroy, harbiy istehkom, shahardan tashqarida qurilgan saroy ekanligi hamda Oqrabot – katta rabot, ulkan istehkom[5:198-199] ekanligini qayd etgan.

Xuddi shunday Oqpoʻlat toponimi tarkibidagi oq toposhakli ham rang-tus ifodalovchi birlik emas. Manbalarda turkiy urugʻ nomlari orasida poʻlatchi/poʻladchi nomi mavjudligi, barloslarda ham poʻlatbachcha degan urugʻ tarmogʻi borligi, qoraqalpoqlarning kandakli urugʻining bir shoxobchasi toq poʻlat deb atalishi, Qashqadaryo viloyatida Poʻlati va Buxoro viloyatida Oqpoʻlat nomli qishloqlar borligi va etnonimdan qishloq nomi kelib chiqqanligi keltirilgan[6:212].

Toponimlar tarkibidagi qora toposhakli bir qancha oʻziga xosliklarni namoyon etadi. Bu haqda soʻz yuritir ekan, professor T. Nafasov ushbu soʻzning turkiy va moʻgʻul tillarida qora/xara – balandlik..., tekislikdagi kichik balandlik, doʻng joy, kichik tepa maʼnolarida qoʻllanishini taʼkidlagan[5:379].

Tadqiqotchi A.Pardayev oʻzining nomzodlik dissertasiyasida qora sifat leksemasi xususida soʻz yuritib, manbalarda bu soʻz “katta”, “yirik”, “muhtasham”, “ulugʻ”, “qudratli”, “kuchli”, “pokiza”, “musaffo”, “quruqlik”, “yer”, “zulmat koʻki”, “shimol” kabi maʼnolarda qoʻllanishi borasida maʼlumotlar mavjudligini koʻrsatgan[7:8].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, hududlardagi Qorakamar, Qoraboyir, Oqtosh, Qizilquloq, Qizilolma kabi joy nomlarida rang maʼnosi emas, balki boshqa belgi-xususiyatlar imkoniyati kengayadi va shartlilik mazmunini kasb etadi.

Aholi punkti nomlari tarkibida *oʻrta*, *katta* birliklari ham uchraydi:

oʻrta: Oʻrtatoʻsin, Oʻrtabuz, Oʻrtasaydov ;

katta: Kattasaydov, Kattabogʻ, Kattaturk kabi.

Bu turdagi nomlar toponimik hududning kengayishi, aholi sonining ortishi, aholi punktining yiriklashishi natijasida yuzaga kelgan. Aholi punktining yiriklashishi hududning *oʻrta*, *katta* kabi nisbiy boʻlinishlariga sabab boʻlgan.

Yangidan paydo boʻlgan yoki mavjud obyektning yiriklashishi natijasida yuzaga kelgan obyektga nom berishda uning joylashgan oʻrnini eʼtiborga olish, obyektning geografik jihatdan joylashganligini moʻljallash muhim sanaladi.

Geografik nomning paydo boʻlish davri ular tarkibida qoʻllangan yangi soʻzi yordamida aniqlanadi: *Yangiobod*, *Yangirovot*, *Yangihayot* kabi.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da yangi soʻzining oʻnta maʼnosi

mavjudligi qayd etilgan. Toponimik obyekt nomi tarkibidagi yangi soʻzi lugʻatda ushbu soʻzga berilgan taʼrifning birinчисiga toʻgʻri keladi, yaʼni “ilgari boʻlmagan, yaqindagina paydo boʻlgan; yaqinda bunyod etilgan yoki qurilgan”[8:482]. Yangiturmush – yangidan boshlangan turmush, hayot; Yangikuch – yangidan boshlangan kuch, yoshlar; Yangiobod – yangi qurilgan yoki yaqinda obod qilingan; Yangihayot – turmush tarzining oʻzgarishi, yangi hayotning boshlanishi.

Shuni ham taʼkidlash kerakki, baʼzida ushbu toponimlarning imlosi borasida har xilliklar yuzaga keladi. Yozma nutqda ularni chiziqcha bilan yoki ajratib yozish holatlari uchraydi. Aslida ushbu toponimlar ot yasalişhining [sifat+ot] qolipi hosilasi boʻlib, birinchi komponenti sifat, ikkinchi komponenti ot boʻlgan atoqli otlar qoʻshib yoziladi.

Shunday qilib, narsa-hodisaning belgi-aniqllovchisi boʻlgan soʻz toponimik element tarkibida muhim komponent sifatida ishtirok etadi va alohida ottenka kasb etadi. Bu esa toponimik maydonda til birliklari maʼnolarining yana ham kengayishiga sabab boʻladi.

Hududlarda son, miqdor maʼnosini ifodalovchi soʻzlar ishtirokida hosil boʻlgan toponimlar ham mavjud. Bular sirasida alohida toponimik birlik tarzida uchraydigan nomlar mavjud emas. Bu tizimda faqat raqam koʻrinishidagi nomlar uchramaydi. Raqamlardan ikki sonini ifodalashga xizmat qiladigan qoʻsh soʻzini kuzatish mumkin: Qoʻshxodim, Qoʻshrabot, Qoʻshjol, Qoʻshkut. Ikki soʻziga maʼnodosh sifatida qaraladigan qoʻshelementi toponimik atamalar orasida yolgʻiz qoʻllanmaydi. Sababi qoʻsh soʻzi omonimiklik xususiyatiga ega boʻlib, u ikki soni bilan aloqador maʼnolarni hamda “safar, sayohat va sh.k.da vaqtincha qoʻnish joyi; vaqtinchalik qarorgoh”[8:642] maʼnosiga ega. Qoʻsh elementi toponim tarkibida joyning sonini emas, balki uning alohidaligini ajratib koʻrsatishga, taʼkidlashga, joyni boshqalardan farqlashga xizmat qiladi.

Tarkibida son ifodalovchi soʻzlar ishtirok etgan toponimlarni tahlil etish jarayonida shunga amin boʻlindiki, hududning relyefida alohida koʻzga tashlanadigan narsa, moʻljal toponimning alohidaligini taʼminlaydi. Son bilan farqlangan relyef hududning atoqli otiga aylanadi.

Respublika toponimiyasida bir, ikki, uch, toʻrt, besh, olti, yetti, sakkiz, toʻqqiz soni ishtirok etgan toponimik nomlar koʻplab uchraydi[9]. Bu sonlar ariq, buloq, bek, gumbaz, ovul, xoʻja, kal, kapa, koʻl, machit (masjid), soy, tol, tom, tut, chashma, oʻchoq, quduq, qoʻrgʻon, qoʻton kabi otlar bilan qoʻshilib, toponim hosil qiladi. Payariq tumani toponimiyasida esa oʻziga xos bir holat kuzatildi: hududda faqat toʻrt, besh, yetti, qirq soni ishtirokida Toʻrtkoʻl, Beshbek, Beshxoʻja, Beshkapa, Beshkal, Yettiurugʻ, Qirqsaydov toponimlari mavjud.

Toponim tarkibida besh soʻzining ishtiroki haqida T.Nafasov Beshariq – beshta ariq, Beshbek – beshta oʻgʻil tashkil etgan qishloq, Beshbola - besh bola tashkil qilgan qishloq, qoʻngʻirotlarning oyinli boʻlimiga xos urugʻ nomi[9:52-67], deya izohlagan. Shuningdek, manbalardan turkmanjuz, qipchoq, qatagʻon va saroy urugʻlarining tarmoqlaridan biri beshbola ekanligi maʼlum. Demak, toponimlar tarkibidagi besh doim ham sonni ifodalamasligi mumkin.

Umuman olganda, maktab darsliklarida ham besh soʻzi ishtirokida koʻplab geografik

nomlar mavjud. Birgina Qashqadaryo hududida Beshariq, Beshbek, Beshbola, Beshbuloq, Beshgumbaz, Beshkent, Beshdarak, Beshkal, Beshkaltak kabi 25 ta nom borligi qayd etilgan [9:52-67].

T.Nafasov “tarkibi besh+kapa. Kapa – vaqtinchalik turish, yashash uchun qilingan boshpana. Kech bahor, yoz va kuzda yashash uchun qilingan vaqtinchalik boshpanalar ko‘p qilingan joyda bunyod etilgan qishloq” [5:59], deya sharh bergan.

Shunday qilib, sonlar ishtirok etgan toponimlar ikki va undan ortiq komponentdan iborat bo‘lib, ular tarkibida obyektning mohiyatini anglatuvchi so‘z, topoidikator yoki topomorfant ishtirok etadi.

Geografik nomlar tarkibida ishtirok etgan son, sifat turkumiga mansub birliklar ba'zan miqdor va belgi ma'nosida emas, boshqa, ya'ni katta, yirik, muhtasham, ulug‘, qudratli, musaffo, quruqlik, yer kabi ma'nolarda qo‘llangan. Darsliklardagi joy nomlarining paydo bo‘lishida *oq, qora, katta, kichik, yuqori, o'rta, quyi, baland, chuqur* kabi aniqlovchi elementlar faol ishtirok etgan. Mamlakatimiz hududida tarixan turli xalq va elatlarga mansub aholi istiqomat qilganligi sababli etnonimlar asosida shakllangan toponimlar salmog‘i miqdoran katta. To‘plangan faktik materiallar undagi toponimlarning yuzaga kelishida antroponim, etnonim, belgi va miqdor bildiruvchi so‘zlar muhim asos bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 21- oktyabrdagi PF-5850-sonli «O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoni // www.lex.uz
2. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.
3. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Т.: Наврўз, 2017.
4. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики – результат многолетнего изучения географических названий. Москва, 1974.
5. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. Қашқадарё вилояти қишлоқлари номининг тадқиқи. – Т.: Мухаррир, 2009.
6. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 7-жилд. – Т.: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат нашриёти, 2004.
7. Пардаев А.Н. Ўзбек тилида сифатларнинг семантик-услубий хусусиятлари: Филол. фанл. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2004.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V томли. II том. – Т.: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат нашриёти, 2006.
9. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати (Ўзбекистоннинг жанубий районлари). –Т.: Ўқитувчи, 1988.